

ISSN 0352-5007 | UDC 821.16+811.16(05)

ЗБОРНИК

МАТИЦЕ СРПСКЕ
ЗА СЛАВИСТИКУ

80

НОВИ САД • 2011

Слободан Павловић
 Универзитет у Новом Саду
 Филозофски факултет
 Одсек за српски језик и лингвистику
 slobodanpavlovic@sbb.rs

ЕЛЕМЕНТИ НЕКОНФИГУРАТИВНЕ СИНТАКСЕ У СТАРИМ СЛОВЕНСКИМ ПИСМЕНОСТИМА*

У раду се разматрају елементи неконфигуративне синтаксе (слободан ред речи, нулта анафора, дисконтинуираност компоненти именског израза и употреба слободних падежних форми у прилошкој функцији) у старословенском, староруском и старосрпском језику. Мада у старим словенским писменостима доминира SVO тип реченичне линеаризације, исказани анафорски објекат, стабилизирани именски, односно предлошки израз као елементи синтаксичке конфигуративности, реликти неконфигуративне синтаксе регистровани у поменутих писменостима упућују на примарну неконфигуративност прасловенске синтагматике. Развој конфигуративне реченице у словенским језицима ишао је паралелно с развојем номинативног типа језика, односно синтаксичке транзитивности.

Кључне речи: словенска историјска синтакса, неконфигуративна синтакса, слободан ред речи, нулта анафора, дисконтинуираност именског израза

1. ПОЈАМ СИНТАКСИЧКЕ НЕКОНФИГУРАТИВНОСТИ. Термин неконфигуративна синтакса настаје у теоријским оквирима генеративне граматике, тј. генеративне *теорије ујрављања и везивања* (Government and Binding Theory) осамдесетих година прошлог века као ознака за специфичне, неиндоевропске синтаксичке системе без изграђене реченичне хијерархије својствене, првенствено, енглеском језику.¹ Синтаксичку неконфигуративност одликује, заправо, појачана аутономност појединачних речи у реченичној структури, што изразито подиже значај морфолошких обли-

* Рад је настао у оквиру пројекта *Историја српског језика*, који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.

¹ Анализирајући варлпирски језик централноаустралијских Аборидина, К. Хејл (HALE 1983: 5) примећује да граматички систем овог језика „exhibits a number of properties which have come to be associated with the typological label ‘non-configurational’, including, among others, (i) free word order, (ii) the use of syntactically discontinuous expressions, and (iii) extensive use of null anaphora”. К. Хејл појмове конфигуративност и неконфигуративност у лингвистичка истраживања уводи, међутим, још позних седамдесетих година прошлог века, тако да Н. Чомски, позивајући се управо на Хејлове налазе (1981: 128), узима јапански као типичан пример неконфигуративног језика.

ка, тј. парадигматике, а што се на реченичном плану, поред осталог, испољава кроз слободан ред речи, широку заступљеност нулте анафоре, синтаксичку дисконтинуираност именског израза, одсуство динамизма именског израза (на релацији актив – пасив) и развијен падежни систем (уп. WEBELHUTH 1984–1985: 203; RÖGNVALDSSON 1995: 3).

Ширење лингвистичких интересовања за синтаксичку конфигураивност у домену дијахроно оријентисане индоевропеистике подстакнуто је уочавањем елемената неконфигураивне синтаксе у појединим, посебно старијим индоевропским језицима, с једне стране,² и поимањем синтаксичке конфигураивности као развојног континуума који иде од наглашене неконфигураивности, својствене старијим синтаксичким системима (хомерском грчком, на пример), до изразите конфигураивности, својствене већини савремених индоевропских језика (модерном грчком, на пример), с друге стране.³ Тиме се дошло до претпоставке да је праиндоевропска синтакса била доминантно неконфигураивна, те да се синтаксичка генеза индоевропских језика креће од праиндоевропске неконфигураивности (с наглашеном морфолошком парадигматиком) до савремене мање или више изражене конфигураивности (с наглашеном синтагматиком),⁴ што – с обзиром на дубину и ширину досадашњих готово тридесетогодишњих истраживања – заслужује проверу и на словенском, односно српском језичком корпусу, пре свега из дијахроне

² Након генеративно усмерених истраживања синтаксичке конфигураивности махом неиндоевропских језика, током осамдесетих година прошлог века (уп., на пример, JELINEK 1984; KISS 1987; MARÁČZ– MUYSKEN 1989), уследила су све интензивнија истраживања овог феномена у индоевропским језицима, и то у немачком (HAIDER 1982; WEBELHUTH 1984–1985), хомерском грчком (TAYLOR 1988), старонордском (FAARLUND 1990; RÖGNVALDSSON 1995), латинском (LURAGNI 2010) и у индоевропским језицима уопште (с фокусом на развој предлошког израза) (HEWSON–BUBENIK 2006).

³ Континуалност, тј. фазичност (уп. Радовановић 2009) синтаксичке неконфигураивности на неиндоевропском језичком материјалу уочава М. Бејкер (BAKER 2001) сучељавајући, с једне стране, мохаушки језик северноамеричких Индијанаца као пример вршно маркираног језика (*head marking language*) кога одликује „very rich agreement morphology and no overt Case marking” са, већ поменути валпирским језиком као примером зависно маркираног језика (*dependent marking language*) „with a well-developed and syntactically significant system of Case morphology” (2001: 417). Вршна маркираност мохаушког језика огледа се у чињеници да се заменички формализоване категорије (лица, броја, рода, ексклузивности, инклузивности и сл.) афиксално везују за глагол као „врх” (*head*) исказа. Типолошки, негде између мохаушког и валпирског језика налазио би се јапански, који је „a low agreement dependent marking language, but it has a rather typical head final syntax and a discernible unmarked word order (SOV) – unlike Warlpiri and Mohawk” (BAKER 2001: 417).

⁴ Како Ц. Хјусон и В. Бубеник истичу (HEWSON–BUBENIK 2006: VIII), „all modern IE languages have some degree of configurational syntax, which was virtually non-existent in the earliest extant texts, and some modern languages have gone to extent of complete loss of case in the noun, with the result that most syntactic strategies in these languages are configurational”. Из ове теоријско-методолошке перспективе, као изразито конфигураивни језици означени су француски, шпански, италијански и енглески; нешто мање конфигураивним сматра се руски; док би парцијално конфигураивни били немачки, северногермански језици (као што су шведски и исландски), румунски, бугарски и сл. (уп. GOLUMBIA 2004: 15)

перспективе. Тиме се, с једне стране, фокусирају превиђана језичка факта и (ли) се већ уочене језичке специфичности тумаче из нешто другачије теоријско-методолошке перспективе (довођењем тих факата у типолошку релацију са сродним појавама у другим језицима), као што се, с друге стране, преиспитује и значај датог теоријско-методолошког приступа у опису генезе српског, односно словенских синтаксичких система.⁵

Наиме, у старословенским, староруским и старосрпским споменицима регистровани су 1) слободан ред речи, 2) широка заступљеност нулте анафоре, 3) синтаксичка дисконтинуираност именског израза и 4) синтетички падежни адвербијали као конкуренти предлошког израза, што су мање-више „класични” показатељи синтаксичке неконфигуративности регистровани у низу старих индоевропских језика.

2. Слободна линеаризација исказа у старим словенским писменостима. Слободан ред речи обично се сматра једним од типичних својстава језика с неконфигуративном синтаксом (RÖGNVALDSSON 1995: 5; AUSTIN 2001), мада је цео проблем знатно комплекснији него што то на први поглед изгледа, и то стога што је синтаксичка конфигуративност, сама по себи, фазична категорија, с једне стране, као што је, с друге стране, фазична и реченична линеаризација исказа – бар када су флективни словенски језици у питању. Наиме, уколико је синтаксички развој индоевропских језика заиста ишао од синтаксичке неконфигуративности са слободним (из словенске перспективе, боље рећи, прагматички регулисаним) редом речи ка синтаксичкој конфигуративности са фиксираним (прецизније говорећи, граматички, тј. синтаксички регулисаним) редом речи, анализа одређеног синхроног стања увек пружа податке само о актуелној линеаризацији, у којој се мање или више интензивно преплићу старији и млађи концепт. Само статистичка анализа линеаризације потврђене у различитим синхроним пресецима (писаним споменицима из различитих периода) може дати податке о степену развијености синтаксичке конфигуративности у овом домену и о правцима даљег развоја, а у словенској дијахроној лингвистици овако постављених истраживања нема довољно. Фазичност реченичне линеаризације, бар када су словенски језици у питању, огледа се у чињеници да је ред речи овде регулисан, с једне стране, синтаксичким и, с друге стране, прагматичким механизмима бар (уп., на пример, Ковтунова 1976; Поповић 1997; Тошовић 2005),⁶ што значи да се о слободној дистрибуцији може говорити,

⁵ Упркос, често оправданим, критикама лингвистичких описа који су стриктно везани за одређени теоријско-методолошки концепт, „теоријске поставке у реконструкцији омогућавају”, како примећује Ј. Грковић-Мејџор (2008: 74), „да се промене у различитим сегментима система сагледају у међусобној повезаности и условљености, те да се открију узроци, механизми и правци промена”, чиме се и дијахроно оријентисана лингвистичка тумачења језичких факата „уздижу” изнад пуког филолошког описа лишеног дијахроних тумачења.

⁶ Оно што важи са савремене словенске језике у мањем или већем степену било је изгледа својствено и старим словенским писменостима, па С. Тарнер (TURNER 2007: 131) – разматрајући методолошки аспект изучавања реченичне линеаризације у старо-

евентуално, из синтаксичке перспективе (синтаксичка улога реченичног конституента није дефинисана његовом позицијом), али не и из прагматичког аспекта будући да се позицијом реченичног конституента идентификује фокус посматрања, функционална реченична перспектива, релација тема – рема.⁷ То је, напросто, својство синтетичких језика у којима је морфолошка форма примарни индикатор синтаксичке функције, чиме и линеаризација главних реченичних конституената бива „препуштена” прагматици пошто нема кључни граматички, односно синтаксички значај као у језицима с редукованом морфолошком парадигматиком, која се компензује фиксираном синтагматиком.⁸

Управо смена синтетичке деклинације аналитичким предлошким (односно послелошким) изразима доводи до смене синтаксички слободног реда речи синтаксички фиксираном линеаризацијом, што у суштини и значи смену синтаксички неконфигуративне (прагматички регулисане) линеаризације синтаксички конфигуративном линеаризацијом, у којој фиксирана синтагматика надомешта изгубљену падежну парадигматику. Оно што је у дијахроно оријентисаним лингвистичким истраживањима словенских језика, у том смислу, битно јесте статистичко утврђивање базичне линеаризације исказа на емоционално и(ли) експресивно немаркираном корпусу, те сагледавање евентуалног дијахроног померања базичног концепта линеаризације у контексту развоја синтаксичког система као целине.

2.1. У старим словенским писменостима линеаризација главних реченичних конституената субјекта (S), предиката (V) и објекта (O) синтаксички је слободна, тј. неконфигуративна, будући да су корпусно потврђени сви могући комбинаторни низови, и то (1) SVO, (2) SOV, (3) OSV, (4) OVS, (5) VSO, (6) VOS:

(1) (стсл.) азъ оубо крѣпажъ въ водоужъ Ас. Лк 3.16 (VEŠERKA 1989: 104), (струс.) гаролакъ собра множьство кон (Лавр. 144/49), (стерп.) ѿ радое днѣкъ банъ : писахъ сню : кннгъ : повеловъ бановъ (бан Кулин 1189, № 1.16);⁹

руском језику – примећује да „the success with which the functional sentence perspective model of constituent order has been applied to Contemporary Standard Russian and other modern Slavonic languages, and also the sheer diversity of Early East Slavonic sources – from birch-bark letters to sections of chronicles – suggests that a pragmatic approach to the investigation of constituent order in Early East Slavonic may prove more fruitful”.

⁷ То, разуме се, није специфичност словенских језика будући да типолошка истраживања реченичне линеаризације већ оперишу појмом „дискурсне конфигуративности” својствене низу језика (између осталог и оним неиндоевропским) у којима је линеаризација исказа регулисана информативним, тј. комуникативним, а не (само) граматичким, тј. синтаксичким функцијама главних реченичних конституената (субјекта, предиката и објекта) (уп. ТЕСТЕЛЕЦ 2005: 123).

⁸ Управо зато К. Воткинс (WATKINS 1976), полемишући са Џ. Гринбергом и В. Леманом, проблем реда речи у индоевропском прајезику сматра псеудопроблемом (уп. и КРАСУХИН 2005: 161–168).

⁹ Примери из старосрпских повеља и писама сигнирани су према регистру из књиге *Дешерминативни падежи у старосрпској пословнојравној писмености* (Павловић 2006).

(2) (стсл.) пастырѣ добры дшѣ своѣх полагаатъ за овѣца (JAGIĆ Јв 10.11), (струс.) азъ нванко павловиць і крѣсть съ поставхъ № Б 40, 1133 (Зализняк 2004: 344), (стерп.) а да некн краѣниннѣ . съ ннинѣ некое древо . чинн (Одоља Преди-ниѣ 1247, № 18.18);

(3) (струс.) мене нгоүмене не поүстнле № 605, XI–XII (Зализняк 2004: 271), (стерп.) писанне кѣ меѣх ни несть . џн и наша вопькнна право и верьно сьмо дерьжалн (Дубр. 1238–1240, № 12.5);

(4) (стсл.) васъ веселнтъ вино . мене же благодѣтъ стѣаго дѣа Супр. 19.14 (VEŠERKA 1989: 101), (струс.) се же все далъ варламѣ мнѣалеѣ сѣѣ . стѣмоу сѣсоу № Б 135, 1192–1210 (Зализняк 2004: 458), (стерп.) ѣднѣх книгѣх ѣзель вань велнкн ннослаѣь . съ свонџн боларнџн а дрѣгѣх книгѣх ѣзель ннколаѣь тоннскѣо (бан Нинислав 1240, № 13.28);

(5) (стсл.) оставнтъ члѣкъ отѣа своего и матерѣ своѣх Мар. Мт 19.5 (VEŠERKA 1989: 67), (струс.) даѣла моѣ доџн коүнѣ людеџн № 531, XIII (Зализняк 2004: 416), (стерп.) видѣ кралевѣство џн толнкоу ѡ|д| ннѣх почѣсть (Нем. 1234, № 5.7);

(6) (струс.) почѣхъ рытн рѣк[ѣ] сю азъ нванко павловиць № Б 40, 1133 (Зализняк 2004: 344), (стерп.) и не оставн мене вла|д|ка мон (Нем. 1199, № 2.44).

Мада дати примери недвосмислено откривају слободну, тј неконфигуративну линеаризацију главних реченичних конституената у грама-тичком, односно синтаксичком смислу,¹⁰ већ у првим вековима развоја словенских писмености доминантношћу се као базични издваја SVO реченични низ конституентата,¹¹ који је и једини могућ у конфигуративним индоевропским језицима са синтаксички регулисаном линеаризацијом, попут енглеског и већине романских језика. Ради се о моделу у чијој је основи антропоцентрични принцип хијерархијске секвентивности као један од типова иконичности (уп. Павловић 2010: 138, 142–143), по коме је реченица конципирана као језички израз ситуације у којој је агенс (самоактивни актонт, примарно човек) извориште радње идентификоване предикатом и усмерене ка пацијенсу (константно или ситуационо неактивном актанту) као циљу те радње.

2.2. Синтаксички слободна линеаризација главних реченичних конституената (субјекта, предиката и објекта) у старим словенским писме-

¹⁰ То што је распоређивање реченичних конституената по свој прилици било регулисано комуникативним, односно прагматичким механизмима (уп. TURNER 2007), не мења квалификацију о синтаксички неконфигуративној линеаризацији старих словенских писмености, будући да је свака линеаризација у којој синтаксичка функција реченичног конституента није дефинисана његовом позицијом синтаксички слободна, тј. неконфигуративна.

¹¹ Разматрајући SV(O) и VS(O) дистрибутивни модел линеаризације главних реченичних конституената у староруском тексту *Житѣ и хожденѣ Данила руськыя земли игумена* из XII века, Џ. Мекенелен (McANALLEN 2009: 214, 217–218) уочава да је модел SVO код транзитивних глагола кретања потврђен у 67%, а код осталих транзитивних глагола чак у 78% случајева. Пратећи линеаризацију у старосрпским (штокавским) и старохрватским (чакавским) текстовима из XIII и XIV века Ј. Деже (DEZSŐ 1982: 315), тврди „that the basic word order independent of the text was SVO”.

ностима типолошки корелира са синтаксички слободним редом речи у именском изразу, што се може илустровати примерима препонованости (7) и постпонованости (8) конгруентног (а) и неконгруентног (б) атрибута у односу на управну (детерминисану) именицу:

(7а) (стсл.) въ твоѣж мнѣсть прѣдаѣ азъ мое сѣце Еух. 726.19 (ВЕЌЕРКА 1989: 77), (струс.) а нынѣ вода новою женоу № 9, XII (ЗАЛИЗНЯК 2004: 300), (стерп.) правы : приѣтель : быти ваць (бан Кулин 1189, № 1.4);

(7б) (стсл.) стѣаго дѣа съшествне Еух. 536.12 (ВЕЌЕРКА 1989: 77), (струс.) почаша добрыхъ люди домы зажигати (НАСОНОВ 1950: 70/113'), (стерп.) а томоу селоу мѣга (Нем. 1234–1243, № 16.12), благовѣрна крааѣ вьлкашина прьстень (Мрнь. 1370, № 163.26);

(8а) (стсл.) оуслыши маѣ гѣ бѣѣ мон . просвѣти оти мон Еух. 736.23 (ВЕЌЕРКА 1989: 77), (струс.) вѣдан паробѣкоу селоу конь полоубоуниѣ № 735, XII (ЗАЛИЗНЯК 2004: 309), (стерп.) ѣ вань : босьньски кѣлань : прсецаю |те|вѣ кнеже крѣвашѣ (бан Кулин 1189, № 1.1);

(8б) (стсл.) стрѣтъ стѣихъ мѣникъ . днѣдора . н днѣдоума н стѣиа мѣженна ... доры Еух. 296.5 (ВЕЌЕРКА 1989: 71), (струс.) хожаше по келнама оученикъ своихъ Жит. Феод. Печ. 49, XIIв. (МОРОЗОВА 1968: 165), (стерп.) стефанъ въ х|с|а бѣ вѣрны крааѣ вѣхъ рашькнихъ зем|а|ь н тревѣннскихнихъ . оуноукъ стѣао смлѣона немане (Нем. 1234, № 5. 1).

Слободна дистрибуција најпотпуније долази до изражаја у примерима у којима конгруентни атрибут може бити и препонован и постпонован (9), на основу чега В. Саников (1968: 63–64) и говори о (комуникативној) немотивисаности препованања или постпованања конгруентног атрибута у староруском језику од XI до XIV века, што би могло важити и за аналогне старосрпске примере:

(9) (струс.) како есте были въ лви съ ѡтцѣмъ монѣмъ глѣбомъ . ѣ с монѣмъ стрьнемъ . фѣдоромъ око 1300, а бра|т|ѣ моен ни моен кнагинѣ тѣ лю|д| не надобны 1353. (Санников 1968: 63), (стерп.) нзлѣзохъ прѣ|д| братомъ ми вла|д|славомъ . за правокѣрна моего н за негова ра|д| велкаго прѣклетѣвьства (Нем. 1234, № 5.3), даваю свою мнлостъ приѣтелемъ своимъ властеломъ дѣбровьскимъ (Нем. 1235–1241, № 14.1).

Стабилизацијом SVO модела низања главних реченичних конституената устаљује се и препонованост конгруентног атрибута, односно постпованост неконгруентног атрибута као базични дистрибутивни модел у линеаризацији именског израза и у староруској и у старосрпској писмености.¹²

¹² В. Саников (1968: 94) истиче да је дистрибуција конгруентног атрибута у староруским споменицима насталим до краја XIV века слободна – „препозиция и постпозиция имеют в памятниках XI–XIV вв. почти равную употребительность (на 52% препозиции 48% постпозиции)” – и да при том „не имеет смысловозначительного значения”. У староруским споменицима насталим од XV до XVII века однос препонованих и постповонаних конгруентних атрибута мења се у корист препонованости (наспрам 68,7% препонованих стоји 31,3% постповонаних). По мишљењу А. Стеценка (1977: 58), раст фреквенције препонованих конгруентних атрибута условљен је донекле синтаксичком

3. НУЛТА АНАФОРА У СТАРИМ СЛОВЕНСКИМ ПИСМЕНОСТИМА. Појаву нулте анафоре у позицијама у којима савремени индоевропски језици с наглашеном синтаксичком конфигуративношћу имају анафорски објекат С. Лураги (LURAGH 2010: 212) сматра самим језгром синтаксичке неконфигуративности. Ради се о синтаксичком феномену који је у старим индоевропским језицима био изразито раширен (уп. LURAGH 1997, 2003; Грковић-Мејдор 2007: 118–133), а који се поступно замењује анафорским објектом напореда с развојем синтаксичке транзитивности у живим индоевропским језицима.¹³ То значи да је нулта анафора као индикатор синтаксичке неконфигуративности истовремено и синтаксички траг старог апсолутног значења праиндоевропског глагола немаркираног у погледу транзитивности. Пошто развој синтаксичке транзитивности значи темељно преустројавање синтаксичке структуре исказа (уп. GRKOVIĆ-MAJOR 2010), нулта анафора је један од показатеља степена те преустројености. Дајући јој статус језгреног показатеља неконфигуративности, С. Лураги имплицитно повлачи паралелу између синтаксичке конфигуративности и синтаксичке транзитивности, који се – бар када су индоевропски језици у питању – суштински преклапају.¹⁴

У старим словенским писменостима нулта анафора најкомплексније је сагледана у старословенским споменицима – док Ј. Грковић-Мејдор (2007: 118–133) овај феномен тумачи у светлу развоја синтаксичке тран-

потребом одвајања конгруентних атрибута од неконгруентних, чија се употреба значајно шири у староруским споменицима од XV века. За старосрпске (штокавске) и старохрватске (чакавске) споменике XIII и XIV века Л. Деже уочава да конгруентни атрибут „generally precedes the noun” (1982: 374), док је неконгруентни атрибут доминантно постпонован („prepositive non-agreeing attributes can be observed only rarely”) (1982: 377). Према налазима Р. Вечерке, постпонованост неконгруентног (генитивног) атрибута уобичајена је појава већ у старословенским споменицима (1989: 71), док се позиционирање конгруентног атрибута у њима најилустративније испољава кроз употребу присвојних заменица које су такође доминантно постпоноване – у Синајском псалтиру присвојне заменице су препоноване у свега 0,2% примера, у јеванђељским кодексима (Зогр., Мар., Ас., Сав. књ.) у 3,9%, у Супрасалском зборнику у 36,1%, да би у Рилским одломцима препонованост била потврђена у чак 42,8% случајева, што је и највише у једном канонском споменику (1989: 78).

¹³ Разматрајући развој анафорског објекта у старословенском језику, Ј. Грковић-Мејдор (2007: 126) сматра да узрок смењивања нулте анафоре анафорским објектом „треба тражити у развоју синтаксичке транзитивности у индоевропским језицима”. Полазећи од налаза А. Мејеа и Ж. Вандрија по којима индоевропски глагол није управљао јукстапонираном именицом коју данас интерпретирамо као глаголску допуну, С. Лураги (2010: 220–221) у вези с губљењем нулте анафоре истиче да „in PIE there was no real distinction between transitive and intransitive verbs [...] transitivity started as an epiphenomenon connected with usage; on account of their meaning, a wide number of verbs were commonly associated with NPs in the accusative; the association increasingly came to be felt as obligatory, which in the end resulted in the disappearance of null direct objects and in a general increase in transitivity”.

¹⁴ Ипак, може се приметити да је нулта анафора језгрена бар колико и слободан ред речи, јер колико је смена нулте анафоре анафорским објектом израз развоја синтаксичке транзитивности, толико је и смена синтаксички слободног реда речи SVO моделом низања реченичних конституената показатељ истог тог развоја. Ради се, просто, о површинским синтаксичким последицама једне системске промене.

зитивности, Р. Вечерка га разматра из перспективе реченичне линеаризације (1989: 113–118), истичући да је смена нулте анафоре анафорским објектом мотивисана општом тежњом старословенског језика за експлицитнијим начином изражавања.¹⁵ Ако се пође од чињенице да је SVO модел дистрибуције постао доминантним већ у староруским и старосрпским споменицима насталим до XIV века, те од става да су SVO тип синтаксичке структуре и исказани анафорски објекат површински показатељи системског развоја синтаксичке конфигуративности, односно транзитивности, типолошки би се могло очекивати да су случајеви с исказаним анафорским објектом и у староруским и у старосрпским споменицима чешћи од случајева с нултом анафором.¹⁶ Иначе, и у староруском и у старосрпском језику нулта анафора се јавља у координираним предикацијама (10) и у исказима с партиципом (11), и то како у случајевима у којима се нулта анафора односи на антецедент из категорије [– живо] (а), тако и у случајевима у којима је нулта анафора еквивалент антецедента из категорије [+ живо] (б):

(10а) (струс.) нъжнлѣ пѣпѣвъ дѣвъ грнѣвънъ вѣдалѣ за та а нѣнъ [ø] в[ѣд]ае стѣпан[оу] № 231, XII (Зализняк 2004: 379), (стерп.) нъ ако се ѡтѣн крнѣнна . мегю градомъ . н моговъ земловъ : да се стаю сѣдне . гдѣ є законъ . н да [ø] исправлѣа (жупан Стефан око 1215, № 4.11);

(10б) (струс.) тон же зидѣ новѣгородѣ ѹбнша гаврнла нерѣвнннца, нвѣца свѣнѣвнца, н съ моста [ø] свѣргоша (Насонов 1950: 38/47), (стерп.) н позна [ø] прѣкѣмоу[ж] кра[а] н скотн к нон [Андропији] 254^v (RINGHEIM 1951: 61);

(11а) (струс.) но потонкѹ нзрѣ[за]вѣ . кон[н]нѹ ли . звѣрннѹ ли . нли говѣдннѹ . на оуглѣ[х] нсп[ѣ]кѣ [ø] ѣдадхѹ [ø] (Лавр. 64/19), (стерп.) мы видѣвшѣ записанѣа вѣше рѣ[т]нннхъ господѣъ . тѣм[г]ере образомъ н мы [ø] потѣрднсмо (Бранк. 1405, № 374.6);

(11б) (струс.) н благословнѣвшн [ø] патрнархѣ со вселенскымъ соборомъ, н отпусти ю [кнегињу Олгу] с миромъ вѣ свою землю (Насонов 1950: 115/35), (стерп.) неѣа ѡхватнѣше н осрамѣтнше [ø] (Брајко Богојевић 1422, № 556.5).

4. Синтаксичка дисконтинуираност именског израза у старим словенским писменостима. Као што степен синтаксичке фиксираниости ли-

¹⁵ По Вечеркином мишљењу (1989: 118), нулта анафора и анафорски објекат у старословенском језику су изрази двеју супротстављених тенденција: „Als erste ist die Tendenz zu nennen, der archaischen und noch immer lebendigen ‘unvollständigen’ Ausdrucksweise zu folgen, die mit der ursprünglichen autonomen Komplexität des Verbuns zusammenhing. Die Verwendung des Typs mit dem wiederholten (und ebenfalls im Gegensatz zum Griechischen stehenden) Pronominalobjekt dagegen wurde allem Anschein nach durch die allgemeine Tendenz des Aksl. zur expliziten Ausdrucksweise motiviert, die eines der auffallendsten Merkmale der Intellektualisierung und Rationalisierung des Ausdruckssystems und der gesamten Ausdrucksweise der aksl. *Schriftsprache* darstellt“.

¹⁶ Ј. Грковић-Мејџор (2007: 126) за старословенске споменике налази да се анафорски објекат исказује у чак 80% случајева уколико је објекат из класе [+ живо], односно у 39% случајева ако је објекат из класе [– живо], што значи да се исказани анафорски објекат брже шири уколико антецедент има обележје [+ живо]. Овако темељна статистичка анализа старосрпске и староруске грађе тек предстоји дијахроно оријентисаним синтаксичким истраживањима.

неаризације предиката и објекта, те статистички однос нулте анафоре и исказаног анафорског објекта одређују ниво конфигуративне изграђености предикатског израза, тако и фиксираност линеаризације и контактност именских конституената откривају ниво конфигуративне изграђености именског израза.

4.1. Дисконтинуираност конституената именског израза – регистрована у низу старих индоевропских језика као хипербатон – могла би бити дистрибутивни траг старог праиндоевропског граматичког стања у коме је граница између именица и придева била врло флуидна,¹⁷ и у коме релација међу њима примарно није била морфолошки већ семантички и(ли) контекстуално дефинисана (уп. LURAGH 2010).¹⁸ Мада синтаксичка конфигуративност предикатског и именског израза у једном језику не мора бити уједначена,¹⁹ доминација SVO модела низања главних реченичних конституената, с једне стране, и препонованости конгруентног атрибута, односно постпонованости неконгруентног атрибута у именском изразу, с друге стране, типолошки упућује на доминантну контактност компоненти именског израза, што је и потврђено у старим словенским писменостима. Ипак, и у старословенским, и у староруским, и у старосрпским споменицима регистровани су примери дистантности управне именице и одговарајућег конгруентног атрибута (12), неконгруентног атрибута (13), односно квантификатора (14), што се може тумачити

¹⁷ Полазећи од Бејкерове констатације (2001: 1437) да „discontinuous constituents are possible only in languages with no more than a weak N/A contrast”, С. Лураги (2010: 220) подсећа: „Indo-Europeanists have long pointed out that the distinction between nouns and adjectives was weak in PIE, the only difference being that adjectives inflect for gender. In some languages, there are adjectives which do not even display gender variation. For example, Greek has a group of adjectives with no gender distinction”.

¹⁸ Два члана апозитивне везе формално су се могла поклопити не зато што је један члан зависио од другог већ зато што су се односили на исти појам. Првобитно слагање чланова апозитивне везе било је, у том смислу, семантички базирано слагање на релацији (*ин*)актив – (*ин*)актив, које ће временом добити одговарајуће морфолошко устројство у именском изразу с генитивом, односно придевом као зависним атрибутом члановима (уп. ГАМКРЕЛИДЗЕ–ИВАНОВ 1984: 277–281). Прастаро стање апозитивног слагања именских компоненти могло би се илустровати старим словенским примерима тзв. „номинативне реченице” у функцији инконгруентног атрибута, као што је струс. а растоць годашка невелнкъ, волосоць русь, стн черны (БОРКОВСКИЙ–КУЗНЕЦОВ 1965: 475) или стерп. вѣше же сн ц(о)у(с)никъ ... образом(ъ) подльгновасъ . вѣжди възвншени и гоусти . нось похна (ПАВЛОВИЋ 2007: 235). Староруски примери типа и [вѣ] шюль с несесъ ванко и страшно № 930 (ЗАЛИЗНЯК 2004: 694) с дистантним неконгруентним придевским атрибутом представљали би, у том смислу, реликте из времена неизграђености именског израза, чији би примарни индикатор морала бити управо конгруентност придева (као зависног члана) с именицом (као управним чланом) у роду броју и падежу.

¹⁹ Наспрам тзв. јаких неконфигуративних језика (у којима доминирају сви поменути параметри неконфигуративности) могу се наћи тзв. слаби неконфигуративни језици који немају изграђени предикатски израз, али имају синтаксички заокружен именски, односно предлошки израз (уп. WEBERLUTH 1984–1985: 206), што значи да ниво изграђености синтаксичке конфигуративности у различитим сегментима синтаксичког система може бити различит.

чити као траг старе синтаксичке неуобличености именског израза, тј. синтаксичке неконфигуративности у сфери именског израза:²⁰

(12) (стсл.) хоуѡны ковааше на въ мысан Супр. 392.28–29 (ВЕЋЕРКА 1989: 92), (струс.) дивнен дива, нже кто жену понмаеть злюбобразну прибытка дела XII–XIII в. (Санников 1968: 75), (стерп.) нь всакоу глобоу да оузнама цркви малоу и велноу (Нем. 1300, № 45.41), и то да кралекство мн цркви светаго георгниа . и еше нива на лепенци стара светаго георгниа црковна близъ жегра (Нем. 1300, № 45.190);

(13) (стсл.) дѣти хвалж приносатъ . да родителъ обанчатъ безаконниа . и вѣроуѣжшнихъ обноватъ когопознание Супр. 338.14–17 (ВЕЋЕРКА 1989: 92), (струс.) въ то же лѣто заложена бысть церкы новегородѣ святого никола (Насонов 1950: 20/8), томъ же лѣтѣ постави церковь нову мнхала степаниць святого мнхана, а другую монѣи доманѣжиць святого ноанна (Насонов 1950: 35/41), (стерп.) и тѣмъ рекшнмъ кръвь яго на|с| и на чѣде|х| нашихъ . и каетвѣ да има стго сумсона и ста савн (Драг. 1381, № 188.36);

(14) (стсл.) сжпржгъ воловѣныхъ коупнихъ пачь Мар. Лк 14.19 (ВЕЋЕРКА 1989: 73), (струс.) не кушанса противу нмъ . тако мало нмашн вон (Лавр. 218п/72'), (стерп.) и пакъ кра|л|в|с|твo мн огледа ере мало нмать зѣмѣ келниа сѣ п|т|к|е (Нем. око 1300, № 46.20).

4.2. Гледано из перспективе савремених индоевропских језика с изграђеним предлошким изразом, у контексту неконфигуративне синтагматске дисконтинуираности могла би се посматрати и дистантност именице и одговарајућег предлога, у случајевима када та реч, мада потврђена као предлог (15), може функционисати као глаголки префикс (16) или као слободни прилог (17):

(15) (стерп.) како греде дѣль мнмо седларе (Нем. 1234–1243, Хил 2А.43);

(16) (стерп.) мнм|о|шь|а| село на дѣлоу (Нем. 1327, № 69.22);

(17) (стерп.) прѣз дѣль гдѣ се сѣтаѣта оѣа шалѣдовца потоь ѣзъ шалѣдовѣца мнмо прѣко оцина селниа (Лаз. пре 1389, Хил 71.43).

Дијахроно гледано предлози као релациони елементи настају од слободних адверба, који у OV моделу линеаризације добијају статус послелога, односно преверба,²¹ а у VO моделу линеаризације статус предлога, односно прилога (уп., на пример, Гамкрелидзе–Иванов 1984: 355; Newson–Bubenik 2006: 345–346).²² Развојем синтаксичке конфигуративности у сфери словенске именске синтагматике долази до формирања

²⁰ Ову појаву у старословенском језику Р. Вечерка (1989: 92) види као грчки утицај: „Der Einfluß der griechischen Vorlagen zeigt sich besonders auffallend in der künstlichen Zerlegung der Einzelglieder attributiver Syntagmata durch die ItP anderen Satzgliededes oder anderer Satzglieder (Hyperbaton)”. С обзиром на одговарајуће староруске и старосрпске потврде, вероватније је, међутим, да се ради о синтаксичком реликту који је преживео епоху прасловенског језичког заједништва као један од трагова старе синтаксичке неконфигуративности.

²¹ Уп., на пример, староруски пример карскую гугу чрезъ вѣжлан с краја XI века (1092) у коме реч чрезъ В. Криско (1990: 128) види као прилошку партикулу.

²² Ради се о мање-више познатим идејама које је у србистику унео још у првој половини XX века А. Белић (1998: 91) истичући: „сви су предлози по своме пореклу или

именског и предлошког израза, што се испољава, првенствено, кроз контактност саставних компоненти израза, кроз стабилизovan ред речи, а у сфери предлошког израза и кроз граматикализовање, тј. „прекатегоризацију” некадашњих слободних адверба у предлоге.²³ Стабилизацијом предлошког израза синтаксички систем добија ново, витално синтаксичко средство које конкурише слободним падежним формама, првенствено, у функцији адвербијала, истискујући их поступно.

5. СИНТЕТИЧКИ ПАДЕЖНИ АДВЕРБИЈАЛИ КАО КОНКУРЕНТИ ПРЕДЛОШКОГ ИЗРАЗА У СТАРИМ СЛОВЕНСКИМ ПИСМЕНОСТИМА. Као што је слободан ред речи у релацији с фиксираним редом речи, нулта анафора с исказаним анафорским објектом, дисконтинуираност именских компоненти с контактностношћу компоненти именског израза, тако и синтетички падежни адвербијали стоје у релацији с предлошко-падежним конструкцијама, тј. с предлошким изразима, указујући на степен развијености синтаксичке конфигуративности. Стабилизovanост предикатског и именског израза, у начелу, повлачи за собом и ширење предлошких израза на рачун слободних падежних форми, што је најуочљивије у сфери адвербијалне просторне детерминације.²⁴ Ипак, на основу стања регистрованог у старим словенским писменостима, а пре свега у староруским споменицима добија се увид у стару просторну падежну парадигму коју су чинили слободни (синтетички) падежни облици. Наиме, директивни просторни параметри локативност, адлативност, перлативност и аблативност у прасловенском су исказивани тзв. адвербијалним падежима,²⁵ и то тако што се формално недиференцирана локативност (а) и адлативност (б) везивала за локатив (18), перлативност за инструментал (19) и аблативност за аблатив синкретизован с генитивом (20):²⁶

прилошке речи, или су постали преко прилошких значења или таквих функција других речи”.

²³ Како истиче К. Красухин (2005: 6), под појам граматикализације може се, између осталог, подвести „декатегоризација”, переход из бољшего и откритого класса слов в меньший и закрытый (из полнозначного слова в служебное)”, односно „изменение значения – от более вещного, специфического и самостоятельного к контексто обусловленному”, а управо су кроз такве промене прошли слободни адверби развијајући се у фиксиране предлоге.

²⁴ Када је у питању развој предлошко-падежних адвербијала, систем просторне детерминације као директан израз протолокализација је и најинформативнији будући да се његове компоненте метафоризацијама преносе и на остале детерминативне системе (уп., на пример, Рипер 2001).

²⁵ Полазећи од Куриловичеве поделе падежа на граматичке и конкретне (1964), Џ. Хјусон и В. Бубеник (2006: 16–20) говоре о три деклинационе инстанце, које одговарају трима синтаксичким функцијама: „a nominal level represented by the Nominative and Accusative, an adjectival level represented by the Genitive and Dative, and an adverbial level represented by the typically adverbial cases”, а то су сви остали падежи – према Џ. Хјусону и В. Бубенику – стартно оријентисани аблатив и инструментал, те циљно оријентисани адлатив и локатив.

²⁶ Мада се у славистици говори о генитиву, ваља имати на уму да је у словенским језицима аблатив синкретизован с генитивом у корист аблативног наставка у тематској флексији, а у корист генитивног наставка у атематској флексији (уп., на пример, Красухин 2005: 59).

(18a) (стсл.) с(в)а(т)аго о(т)ъца наш(е)го фео(д)ора архнеп(нско)па ц(ѣ)са(р)нградѣ
 Ас 1356.13 (БАНУЭР 1963: 265), (струс.) вь:злааь : є:си : оу : о:тро:ка : мо:є:го :
 кы:є:вѣ гри:вь:ноу : се:ре:бра (Зализняк 2004: 243);

(18б) (струс.) тако пошло нове(г)ородѣ (Топоров 1961: 20), река ци сацгы есмь
 ѣхалъ кнеѣ (Топоров 1961: 25);

(19) (стсл.) нѣ инѣмъ пжтецъ отндѣ Мт 2.12 Асс (БАНУЭРОВА 1963: 290),
 (стерп.) кто гюде гр|ѣ|де на слано кола ине|м|ь пѣте|м|ь ѣ дѣбровѣницѣ (ПАВЛОВИИ
 2006: 78), (струс.) мнханаъ црѣ нзде с кон брегомъ . н моремъ на болгары (ЛАНВ.
 19/7; СТЕЦЕНКО 1977: 68);

(20) (стсл.) бѣжаа вестиннааго събора Супр 288.26 (СС 106); (струс.)
 пѣшаньци колъгыа хвоста бѣгають (ШАХМАТОВ 1908: 71/33).

Ова примарно једнодимензионална (директивна) просторна падежна парадигма у старим словенским писменостима сасвим је маргинализована у корист нове дводимензионалне (позиционо-директивне) просторне падежне парадигме,²⁷ која се почиње стабилизовати још у позном прасловенском управо као последица развоја предлошког израза.²⁸ Маргинализовани слободни „адвербијални” падежи повлаче се, дакле, под притиском одговарајућих предлошко-падежних конструкција, тј. предлошких израза у којима је предлог (по пореклу слободни адверб), по правилу, индикатор позиционих параметара (инклузије, ексклузије и различитих типова дистантности), док је падежни облик именице индикатор директивних параметара. Пошто су директивни параметри врло често садржани и у инхерентној лексичкој семантици глагола, у глаголском префиксу, понекад и у предлогу, или се, напосто, контекстуално идентификују, функционални значај „адвербијалних” падежа опада, што може довести чак и до неутралисања њихове морфолошке специфичности, односно до њихове синкретизације с „граматичким” падежима, који у комбинацији с предлогом функционишу као предлошки адвербијали. Тако се стара опозиција *граматички падежи* ~ *адвербијални падежи* замењује новом опозицијом *слободни падежи* ~ *предлошки блокирани падежи*.

Управо би се у контексту ових промена могло посматрати српско синкретизовање датива инструментала и локатива множине, односно уједначавање датива и локатива јединине свих деклинационих типова. Како П. Ивић (1991: 183–184) истиче „ситуација је таква да би са морфолошке стране било оправдано говорити о дат.–лок. у нашем књижевном

²⁷ Р. Вечерка (1993: 285) истиче да је однос старословенског слободног локатива и предлошког локатива у просторном значењу око 0,5% према 99,5%, разуме се, у корист локатива блокираног предлогом. А о слободном генитиву као аблативном просторном адвербијалу у старосрпском језику се не може ни говорити.

²⁸ Цео процес пратила је преконцептуализација саме семантичке структуре простора мотивисана, врло вероватно, развојем синтаксичке транзитивности, тако да се семантичка категорија адлативности одваја од локатива и везује за датив, односно за акузатив као граматичке падеже циља (индиректног и директног објекта) (уп. ПAVЛОВИИ 2011).

језику као о једном падежном облику који код неких именица у једнини уз извесне предлоге има друкчији акценат”, при чему ваља имати у виду чињеницу да се и прозодијске разлике могу неутралисати с обзиром на тенденцију да се „уопштава акценат већине падежа једнине, међу њима и номинатива”.²⁹ „Осипање” падежне парадигме које иде од „адвербијалних” падежа ка „граматичким” потврђено је у низу индоевропских језика (уп., на пример, NEWSON–BUBENIK 2006: 21, 274–275), што значи да је историјско кретање српске деклинационе парадигме специфично у морфолошким појединостима, док је правац тог кретања мање-више познат и предвидљив, будући да је синтаксички условљен.

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА. Из претходне анализе могла би се извести следећа уопштавања.

Мада се „класични” параметри неконфигуративне синтаксе затичу у старим словенским писменостима, доминантност конфигуративних синтаксичких опонената недвосмислено открива развој словенске реченичне синтагматике у правцу синтаксичке конфигуративности с наглашеном реченичном хијерархијом и стабилизаним предикатским, именским и предлошким изразима. Реликти неконфигуративне синтаксе упућују на претпоставку да је прасловенска реченица била доминантно неконфигуративна, што је и очекивано ако се пође од мање-више доминантног става по коме је развој словенске синтаксе, али и индоевропске синтаксе уопште у знаку промене језика активне у језик номинативне типологије (уп., на пример, ГАМКРЕЛИДЗЕ–ИВАНОВ 1984: 267–319; GRKOVIĆ–МАЈОР 2010), обележене развојем синтаксичке транзитивности која и обезбеђује конфигуративну реченичну хијерархију.

Конфигуративни развојни континуум чија је једна страна обележена неконфигуративним исказом, а друга конфигуративном реченицом може се посматрати и као развојни континуум који иде од наглашене морфолошке парадигматике ка наглашеној синтаксичкој синтагматици, при чему све оно што губи функционални значај на реченичном, односно дискурсном плану бива системски маргинализовано.

Остају актуелна питања колико писани дискурс утиче на развој реченичне конфигуративности и колики је значај миксоглотских процеса у развоју једног језичког система од наглашене неконфигуративности ка наглашеној конфигуративности. На прво питање је врло тешко одговорити будући да се голема већина наших знања о дијакроним кретањима словенске синтаксе заснива на писаном тексту, а писани текст – био он у мањој или већој сенци црквенословенске традиције – никада није исто што и говорни дискурс. Чињеница је да се елементи конфигуративности много брже развијају у старословенском и старосрпском језику, него у староруском (који обилује неконфигуративним синтаксичким парамет-

²⁹ У прозодијском смислу, „датов се често поводи за локативом” код именица II деклинације, док је „приклањање локатива акценту датива” својствено именицама I и III деклинације (Ивић 1991: 184).

рима и онда када их је у јужнословенским споменицима врло тешко наћи), што би се могло довести у везу са интензивнијим „притиском” инојезичне писане традиције (грчке, али и латинске) којој је словенски југ био изложен. С друге стране, миксоглотски процеси увек доводе до мање или више израженог „осипања” морфолошке парадигматике, што се мора компензовати фиксирањем реченичне синтагматике. Можда управо зато у креолским језичким идиомима доминира SVO модел реченичне линеаризације, који се сматра једним од кључних показатеља синтаксичке конфигуративности.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

- БАУЭР, Ярослав. „Беспредложный локатив в старославянском языке.” Иосиф Курц (ред.). *Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей*. Прага: Чехословацкая академия наук, 1963, 287–311.
- БАУЭРОВА, Марта. „Беспредложный творительный падеж в старославянском языке.” Иосиф Курц (ред.). *Исследования по синтаксису старославянского языка. Сборник статей*. Прага: Чехословацкая академия наук, 1963, 287–311.
- БОРКОВСКИЙ, Виктор Иванович, Пётр Савич Кузнецов. *Историческая грамматика русского языка*. Москва: Академия наук СССР, 1965.
- ГАМКРЕЛИДЗЕ, Тамаз Валерианович, Вячеслав Всеволодович Иванов. *Индоевропейский язык и Индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. I*. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984.
- ГРКОВИЋ-МЕЈДОР, Јасмина. *Сјиси из историјске лингвистике*. Нови Сад – Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2007.
- ГРКОВИЋ-МЕЈДОР, Јасмина. „Ка реконструкцији прасловенске синтаксе.” *Зборник Мајице српске за славистику* 73 (2008): 71–83.
- ЗАЛИЗНЯК, Андрей Анатольевич. *Древненовгородский диалект*. Москва: Языки славянской культуры, 2004.
- ИВИЋ, Павле. *Избрани огледи III. Из српскохрватске дијалектологије*. Ниш: Просвета, 1991.
- КОВТУНОВА, Ирина Ильинична. *Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения*. Москва: Просвещение, 1976.
- КРАСУХИН, Константин Геннадьевич. *Очерки по реконструкции индоевропейского синтаксиса*. Москва: Наука, 2005.
- КРЫСЬКО, Вадим Борисович. „История индоевропейского аккузатива в синтаксических исследованиях А. В. Попова.” *Вопросы языкознания* 4 (1990): 119–130.
- КРЫСЬКО, Вадим Борисович. *Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность*. Москва: Индрик, 1997.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. *Дейтерминативни падежи у старосрпској јословнојравној јисмености*. Нови Сад: Матица српска, 2006.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. „Дијакрона перспектива семантичког односа између квалификативног генитива и квалификативног инструментала.” *Научни сасијанак слависти у Вукове дане* 36/1 (2007): 233–243.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. „Иконичност у старосрпској хипотакси.” *Теорија дијакроничке лингвистике и проучавање словенских језика*. Јасмина Грковић-Мејдор, Милорад Радовановић (ур.). Београд: Одељење језика и књижевности САНУ, 2010, 131–149.
- ПАВЛОВИЋ, Слободан. „Реконцептуализација словенске просторне падежне парадигме.” *Зборник Мајице српске за филологију и лингвистику* LIV/1 (2011): у штампи.
- ПОПОВИЋ, Љубомир. *Ред речи у реченици*. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 1997.

- САННИКОВ, Владимир Зиновьевич. Согласованное определение. *Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения*. Виктор Иванович Борковский (ред.). Москва: Наука, 1968: 47–95.
- СТЕЦЕНКО, Алексей Никитич. *Исторический синтаксис русского языка*. Москва: Высшая школа, 1977.
- ТЕСТЕЛЕЦ, Яков Георгиевич. „Word order and scrambling.” *Вопросы языкознания* 4 (2005): 121–128.
- ТОПОРОВ, Владимир Николаевич. *Локатив в славянских языках*. Москва: Академия наук СССР, 1961.
- ТОШОВИЋ, Бранко. „Комуникативна перспектива просте реченице.” *Синтакса савременога српског језика. Простја реченица*. Милка Ивић (ред.). Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 2005, 1061–1016.
- AUSTIN, Peter. „Word order in a free word order language. The case of Jiwari.” *Forty years on: Ken Hale and Australian languages*. Jane Helen Simpson, David Nash, Mary Laughren, Peter Austin, Barry Alpher (eds). Canberra: Pacific Linguistics, 2001, 305–323.
- BAKER, Mark. „Configurationality and polysynthesis.” *Language Typology and Language Universals. An International Handbook. Volume 1*. Martin Haspelmath, Ekkehard König, Wulf Oesterreicher, Wolfgang Raible (eds.). Berlin –New York: Walter de Gruyter, 2001, 1433–1441.
- DEZSÓ, László. *Typological Studies in Old Serbo-Croatian syntax*. Budapest: Akadémiai kiadó, 1982.
- GOLUMBIA, David. „The interpretation of nonconfigurationality.” *Language & Communication* 24 (2004): 1–22.
- GRKOVIĆ-MAJOR, Jasmina. „The Role of Syntactic Transitivity in the Development of Slavic Syntactic Structures.” Björn Hansen, Jasmina Grković-Major (eds.). *Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus. Wiener slavistischer Almanach. Sonderband 74*. München – Berlin – Wien: Otto Sagner, 2010, 63–74.
- HALE, Ken. „Warlpiri and the grammar of non-configurational languages.” *Natural Language and Linguistic Theory* 1 (1983): 5–47.
- HEWSON, John, Vít BUBENÍK. *From Case to Adposition: the Development of Configurational Syntax in Indo-European Languages*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006.
- JELINEK, Eloise. „Empty Categories, Case, and Configurationality.” *Natural Language and Linguistic Theory* 2 (1984): 39–76.
- KURYLOWICZ, Jerzy. *The Inflectional Categories of Indo-European*. Heidelberg: Carl Winter, 1964.
- LURAGHI, Silvia. „Omission of the Direct Object in Latin.” *Indogermanische Forschungen* 102 (1997): 239–257.
- LURAGHI, Silvia. „Definite referential null objects in Ancient Greek.” *Indogermanische Forschungen* 108 (2003): 167–194.
- LURAGHI, Silvia. „The rise (and possible downfall) of configurationality.” *Continuum Companion to Historical Linguistics*. Silvia Luraghi, Vít Bubenik (eds.). London – New York: Continuum International Publishing Group, 2010, 212–229.
- MARÁČZ, László, Pieter MUYSKEN (eds.). *Configurationality: The Typology of Asymmetries*. Dordrecht: Foris Publications, 1989.
- MCANALLEN, Julia. „The competing roles of SV(O) and VS(O) word orders in *Hoždenie igumena Danila*.” *Russian Linguistics* 33 (2009): 211–228.
- PIPER, Predrag. *Jezik i prostor*. Beograd: Biblioteka XX vek, 2001.
- RÖGNVALDSSON, Eiríkur. „Old icelandic: A Non-Configurational Language?” *North-Western European Language Evolution* 26 (1995): 3–29.
- TURNER, Sarah. „Methodological Issues in the Interpretation of Constituent Order in Early East Slavonic Sources.” *Russian Linguistics* 31 (2007): 113–135.
- VEČERKA, Radoslav. *Atkirkenslavische (altbulgarische) Syntax. I. Die lineare Satzorganisation*. Freiburg im Breisgau: UW Weiher, 1989.

- WATKINS, Calvert. „Towards Proto-Indo-European syntax: problem and pseudo-problems.” *Papers from the Parasession on Diachronic Syntax*. Chicago: CLS, 1976, 305–326.
- WEBELHUTH, Gert. „German is Configurational.” *The Linguistic Review* 4 (1984–1985): 203–246.

ИЗВОРИ

- ЛАВР. *Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись*. Ленинград: Академия наук СССР, 1926–1928.
- НАСОНОВ, Арсений Николаевич (ред.). *Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов*. Москва – Ленинград: Академия наук СССР, 1950.
- СС: Р. М. Цейтлин, Р. Вечерка, Э. Благова (ред.). *Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)*. Москва: Русский язык, 1994.
- ШАХМАТОВ, Алексей Александрович (ред.). *Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись*. Санкт-Петербург: Императорская археографическая комиссия, 1908.
- JAGIĆ, Vatroslav (ed.). *Codex Marianus glagoliticus*. Graz 1960 (reprint).
- RINGHEIM, Allan. *Eine altserbische Trojasage. Text mit linguistischer und literarhistorischer Charakteristik*. Prague – Upsal: Publications de l’Institut slave d’Upsal, 1951.

Слободан Павлович

ЭЛЕМЕНТЫ НЕКОНФИГУРАЦИОННОГО СИНТАКСИСА В ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Резюме

В настоящей работе рассматриваются элементы неконфигурационного синтаксиса (свободный порядок слов, нулевая анафора, дистантное расположение компонентов именной группы, употребление приглагольных падежей без предлогов) в старославянском, древнорусском и древнесербском языках. Хотя в древних славянских языках преобладают элементы конфигурационного синтаксиса (порядок слов SVO, эксплицитно выраженное анафорическое дополнение, контактное расположение компонентов именной группы, развитие предложных групп как конкурентов приглагольных падежей без предлогов), реликты неконфигурационного синтаксиса позволяют предположить, что такие синтаксические элементы были доминирующими в праславянском синтаксисе. Если это так, то доминирующая тенденция в развитии праславянского предложения – переход от неконфигурационного предложения к конфигурационному. Кажется, что в основе этой тенденции лежит развитие синтаксической переходности.

Ключевые слова: исторический синтаксис славянских языков, неконфигурационный синтаксис, свободный порядок слов, нулевая анафора, дистантное расположение компонентов именной группы.

Мария А. Котова
 Анна Ю. Сергеева-Клятис
 Олег А. Лекманов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
 Факультет журналистики
 Москва

ПЕРВЫЙ ЭТАП „ДЕЛА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ“: ПОПЫТКА ЭКСПЕРТИЗЫ (глава из ненаписанной биографии О. Э. Мандельштама)

В работе рассматриваются различные литературные позиции, занимаемые и отстаиваемые в конце 1920-х годов О. Э. Мандельштамом и его главным оппонентом, критиком и первым переводчиком „Легенды о Тиле Уленшпигеле“ на русский язык А. Г. Горнфельдом. Проводится биографическая и стилистическая экспертиза аргументации, представленной каждой из конфликтовавших сторон. В рамках „экспертизы“ произведена сверка первой части „Легенды о Тиле Уленшпигеле“, переведенной Горнфельдом, с соответствующим фрагментом романа, отредактированным Мандельштамом. Также, в заключении соотносится переводческая и редакторская стратегия О. Э. Мандельштама с переводческими принципами Б. Л. Пастернака.

Ключевые слова: О. Э. Мандельштам, „Легенда о Тиле Уленшпигеле“, А. Г. Горнфельд, „дело об Уленшпигеле“, биографическая и стилистическая экспертиза конфликта, мандельштамовские взаимоотношения с советскими писателями, „свой“ / „не свой“ круг писателей и переводчиков, переводческие принципы О. Э. Мандельштама и Б. Л. Пастернака.

Так называемое „дело об Уленшпигеле“ стало одним из поворотных пунктов в биографии Осипа Мандельштама и послужило стимулом к созданию сразу нескольких его произведений. Это дело не только решительно изменило характер мандельштамовских взаимоотношений с большинством окружавших его советских писателей, например с Владимиром Маяковским¹, но и роковым образом повлияло на дружбу

¹ См. в письме А. Г. Горнфельда к Р. М. Шейниной от 27 мая 1929 года: „По делу Засл<авского> – Манд<ельштама> я бы мог тебе написать еще целую книжку, но расскажу лично. Должен был состояться суд в Конфликтной комиссии (вы об этом читали), и Абр<ам> Бор<исович> <Дерман> был там в качестве моего представителя, но Манд<ельштам> струсил, взял свою жалобу против Засл<авского> обратно и добился от правления Союза писателей предписания конфл<иктной> комиссии дела не разбирать. Комиссия, однако, протестует и хочет разбирать дело в июне — когда Абр<ам>